

El Libro de música profana de Tentúgal

Fernando Herrera de las Heras fherrera@onirica.com

29/05/2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15548130>

Una versión web de este artículo se encuentra en: https://humanoydivino.com/humanos/libro_de_musica_profana_de_Tentugal/

Introducción

El estado incompleto en el que se halló el Cancionero de Miranda¹ motivó una búsqueda sistemática en fondos musicales portugueses de procedencia conventual para tratar de encontrar el libro con la voz de alto que faltaba. Aunque dicha búsqueda no resultó fructífera en los términos planteados se identificaron y digitalizaron algunos manuscritos musicales de gran interés. Uno de estos manuscritos musicales es el *Libro de música profana de Tentúgal*, conservado en el Archivo Nacional Torre do Tombo con la signatura PT/TT/CNSNTN/022/0001/000001, cuyo contenido es raro testimonio de un periodo de transición en la música de la Península Ibérica en el que conviven rasgos propios de los antiguos tonos humanos con los de las arias de marcada influencia italiana.

Localización del manuscrito

El manuscrito forma parte del fondo documental correspondiente al **Convento de Nossa Senhora da Natividade de Tentúgal** del Archivo Nacional Torre do Tombo. Este fondo fue transferido al Archivo Nacional Torre do Tombo en 1912, procedente de la Biblioteca Nacional de Portugal donde se custodiaban hasta entonces los fondos no adjudicados en los diferentes procesos de extinción que sufrieron los conventos femeninos portugueses².

El convento de Nossa Senhora da Natividade de Tentúgal fue también conocido como Convento de N.^a S.^a do Carmo o Convento das Madres do Carmo y perteneció a la orden carmelita. Se encontraba en la villa de Tentúgal, perteneciente al distrito de Coimbra.

Figura 1: Praça do Rossio de Tentúgal. Al fondo la fachada de la iglesia del convento Nossa Senhora da Natividade. Foto: Wikimedia commons, usuario 69joehawkins

¹HERRERA DE LAS HERAS, Fernando y LAMBEA, Mariano: El Cancionero de Miranda: Un cancionero polifónico ibérico inédito. 2003 Disponible en: <https://digital.csic.es/handle/10261/339181>

²Otros fondos documentales del convento quedaron custodiados por la Repartição de Finanças del distrito de Coimbra hasta que en 1937 se incorporaron al archivo de la Universidad de Coimbra.

La presencia de un libro de música profana en un convento femenino no resulta un hecho aislado y, así, el mismo Cancionero de Miranda formaba parte de la biblioteca del convento de Nuestra Señora do Paraiso de Évora. Ciñéndonos a la orden del Carmen, el uso de música de carácter profano durante los siglos XVII y XVIII queda sobradamente atestiguado por ejemplos tan relevantes como el Libro de Tonos Humanos compilado en el convento del Carmen de Madrid³ o el Libro de Romances y coplas del Carmelo de Valladolid⁴.

Características del manuscrito

El manuscrito, de unos 16 centímetros de ancho por 13 de alto, se halla encuadernado en piel (probablemente cordobán o badana) con decoración gofrada y dorada cuyo diseño geométrico consiste en un marco exterior rectangular encuadrando un rombo que a su vez contiene un medallón rodeado de motivos florales. Esta decoración concuerda con el estilo típico de finales del siglo XVII/principios del XVIII. Las guardas interiores están decoradas con motivos vegetales pintados en verde.

Figura 2: Cubierta del libro de música profana de Tentúgal

En su estado actual contiene 57 folios, que se encuentran parcialmente numerados en la esquina superior derecha del recto desde el número 2 hasta el 53. Tanto la foliación como el contenido y los restos visibles de papel evidencian que algunos de los folios que formaban parte del manuscrito se han perdido.

Dentro del manuscrito se encuentran dos documentos ajenos:

- la hoja nº45 de un libro desconocido que presenta en una cara la estampa de un bautismo y en la otra parte de una oración u oficio. Tanto el texto como el formato de diálogo litúrgico mediante versículos y responsorios (V̇ y Ṙ) concuerdan con un oficio de la Orden Tercera de San Francisco publicado en *La regle du troisieme ordre de s. François, appelé l'ordre de la pénitence ...* de F. Leonard de Paris.
- un bifolio con tres oraciones precedidas de una antífona: *Deprecação a Santa Isabel rainha de Portugal, e protectora da cidade de Coimbra, Deprecação aos Santos Mártires de Marrochos, protectores da cidade de Coimbra y Deprecação a São Teotónio, primeiro prior de Santa Cruz, e antigo protector da cidade de Coimbra*

Los folios están pautados a mano y se pueden distinguir dos copistas diferentes: uno para los folios del 2r al 53r y otro para los restantes. El hecho de que en dos caras de un mismo folio (53r, 53v) convivan los dos copistas podría ser indicio de dos etapas de compilación relacionadas frente a dos compilaciones independientes que se habrían unido. En cualquier caso, sería necesario un estudio in situ del papel puesto que la cara 53v muestra una línea en el margen interior que podría deberse a la adhesión de un folio sobre otro.

³VERA AGUILERA, Alejandro: Música vocal profana en el convento del Carmen de Madrid, el “Libro de tonos humanos” (1656) en *Música y cultura urbana en la Edad Moderna*. 2005

⁴SCHLAU, Stacey: El cançoner poètic com a pràctica religiosa: El Libro de romances y coplas del Convent de Carmelites Descalces de Valladolid. En *Caplletra* 67, 2019. Disponible en: <http://doi.org/10.7203/Caplletra.67.15378>

Figura 5: Uso del compás de 12/8. Arriba: Fragmento de *Viva pues mi fineza* del manuscrito de Tentúgal. Abajo: fragmento de la cantata *Sobre las ondas azules* de José de Torres incluida en el manuscrito Mackworth (GB-CDu GB 1239 442/14). Atendiendo a la semejanza estilística, podemos suponer que *Viva pues mi fineza* contendría una respuesta instrumental durante los silencios de la parte vocal, como sucede en *Sobre las ondas azules*

Concordancias musicales

Encontramos cuatro concordancias musicales, todas ellas ubicadas en la parte final del primer bloque del manuscrito.

Entre los folios 40v y 41r encontramos la tonada humana de **Sebastián Durón** *Pues me pierdo en lo que callo*. De esta tonada se conocen otras dos fuentes: el único ejemplar conservado de la edición impresa en Madrid, en el archivo de la Catedral de Segovia (E-SE 41/28) y un manuscrito de solos humanos perteneciente a la Casa Cadaval conservado en la biblioteca del Palacio de Muge (CADV M-IV-31/32). La primera de estas fuentes fue editada por John H. Baron incluyendo solo dos coplas, frente a las cuatro coplas del manuscrito de Tentúgal. El manuscrito de Casa Cadaval, por otro lado, y según la descripción a la que hemos tenido acceso presentaría un total de seis coplas.

Tras la pieza anterior, en los folios 41v-42r, encontramos otra concordancia musical del mismo Sebastián Durón: el solo *Sosieguen, sosieguen*. Este solo lo encontramos en otras tres fuentes musicales: por un lado como parte de la zarzuela *Salir el Amor del mundo*, conservada en la Biblioteca Nacional de España (E-Mn M/2283), reconvertida en cantata en el *Manuscrito Pombalino* conservado en la Biblioteca Nacional de Portugal (P-Ln PBA. 82) y de nuevo en el manuscrito de solos humanos de Casa Cadaval del Palacio de Muge (CADV M-IV-31/32). El manuscrito de Tentúgal, al igual que el de Casa Cadaval, omite el recitado presente en las otras dos fuentes e incluye dos coplas frente a las tres presentes en el resto de fuentes.

Figura 6: Comienzo de *Sosieguen, sosieguen* en el manuscrito de Tentúgal

Figura 7: Comienzo de Sosieguen, sosieguen en el manuscrito Pombalino

Un poco más adelante, entre los folios 47v y 49r está copiado el tono *Ay qué bien canta quien canta tan digno*. El estribillo de este tono aparece bajo la denominación de *Tonada a solo de D[on] Juan de Celi[s]* en un manuscrito conservado en la Catedral de Astorga (E-AS Ms. 6-43). Este manuscrito, catalogado como *Cuadernillo en pergamino con ejercicios de contrapunto*⁵ contiene entre los mencionados ejercicios varios tonos humanos, algunos anónimos y otros de autores hoy prácticamente desconocidos (Juan Zacarías y Antonio Castillo). La presencia del *Prisionero del romano César*, nos ayuda a situar cronológicamente los tonos de este manuscrito, pues este dúo pertenece a la loa cantada en la fiesta real celebrada en el Retiro en 1686 con ocasión del cumpleaños de Leopoldo I y que precedió a la comedia de **Bances Candamo** *La restauración de Buda*. Anotaciones con fechas posteriores en las páginas con ejercicios del manuscrito explican el motivo de tan variopinta mezcla en un mismo manuscrito: la reutilización de un cuaderno viejo al que le quedaban numerosos folios en blanco.

Figura 8: Comienzo Ay, qué bien canta la voz en el manuscrito de Tentúgal

Figura 9: Comienzo Ay, qué bien canta la voz en el manuscrito de Astorga

De las pequeñas diferencias que hay entre ambas versiones del estribillo *Ay qué bien canta la voz* una

⁵Debemos la localización de esta concordancia a una serendipia producida al cotejar ejemplos de arias italianas traducidas al español con Raúl Angulo Díaz

resulta muy interesante: la versión de Tentúgal termina con una repetición de la última frase que no está presente en la copia de Astorga. Parece como si la versión de Tentúgal, probablemente posterior a la de Astorga se hubiera adaptado ligeramente a las características del nuevo estilo que solía incluir este tipo de repeticiones finales.

Tras el tono de Celis aparece en los folios 49v-50r *Entre enojos y agrados* uno de los tonos de **Juan Serqueira de Lima** incluidos en su Libro de tonos⁶ a partir de un poema de Eugenio Coloma⁷. La versión de Tentúgal invierte el orden de coplas-estribillo y omite la palabra “Si” del comienzo del estribillo presente tanto en el Libro de Tonos de Juan Serqueira de Lima como en la fuente poética original, la letrilla XXIII

Figura 10: Comienzo *Entre enojos y agrados* en el manuscrito de Tentúgal

Figura 11: Comienzo *Si entre enojos y agrados* en el libro de Tonos de Juan Serqueira de Lima

Concordancias y fuentes poéticas

Encontramos una única concordancia poética con otra obra musical: el tono *Dejen morir me de triste* que aparece entre los folios 38v y 40r comparte el mismo texto que un tono incluido en el Cancionero

⁶El libro de Tonos de Juan Serqueira de Lima, de 1691, fue recientemente adquirido por la Biblioteca Nacional de España que le asignó la signatura E-Mn M/18382

⁷Coloma fue el dedicatario del libro de tonos de Serqueira y el autor de la mayoría de los textos. Muchos de estos textos serían recopilados en 1702 por José de Torrés en las *Obras Póstumas de poesía, escritas por el señor Don Eugenio Coloma*. La letrilla *Suspiraba una zagala* junto con el estribillo *Si entre enojos y agrados* aparece con el número XXIII en esta recopilación.

Poético Musical Hispano de Lisboa que también aparece en el cuaderno inserto en el libro de Guión del cancionero de Miranda con la denominación de Tiple-2. La música de este bello tono, diferente a la del manuscrito de Tentúgal, aparece atribuida a **Gonçalo Mendes Saldanha** en la segunda de las fuentes mencionadas.

Figura 12: Dejen morir me de triste en el manuscrito de Tentúgal

Figura 13: Dejen morir me de triste en el Cancionero Poético-Musical Hispano de Lisboa

Figura 14: Dejen morir me de triste en el Cuaderno añadido de tiple 2 del Cancionero de Miranda

Como fuentes poéticas sin otro testimonio musical conocido encontramos a un poeta habitual en el repertorio cantado, Francisco de Borja, y otro mucho menos frecuente, el hispano-portugués Alonso de Alcalá Herrera.

Del **Principe de Esquilache**, aparecen musicados en el manuscrito de Tentúgal dos romances publicados en *Las obras en verso de Don Francisco de Borja, Principe de Esquilache: Tan dormido pasa el Tajo* (folios 4v-5v) y *Ya que fue tu amante, Clori* (folios 36v-38r).

El romance *Niño dios ciego cupido* (folios 43v-44r) aparece cantado en una de las novelas ejemplares de Alonso de Alcalá Herrera: *Los dos soles de Toledo*. Las coplas reflejan la curiosa particularidad

de la novela de Alcalá Herrera: la ausencia de la letra “a”, pues escribió cinco novelas en las que en las que no hacía uso de cada una de las vocales. El estribillo, sin embargo, se aleja de los versos originales de Alcalá Herrera y sí aparece la letra “a”.

Figura 15: Niño dios ciego cupido en la primera edición de *Varios Efectos de amor en cinco novelas ejemplares* de Alonso de Alcalá Herrera

Datación

Los rasgos estilísticos de las obras presentes en el manuscrito permiten encuadrarlo entre los últimos años del siglo XVII y la primera mitad del XVIII. Las concordancias a su vez nos dan fechas para establecer el *terminus post quem* en 1697:

- Publicación de *Varios efectos de amor en cinco novelas ejemplares* de Alonso de Alcalá Herrera: 1641
- Publicación de *Las obras en verso de Don Francisco de Borja, Príncipe de Esquilache*: 1663
- Interpretación de *La restauración de Buda* cuya Loa incluye *Ay que bien canta quien canta tan digno* de Juan de Celis: 1686 (fiesta real celebrada en el Retiro para celebrar el cumpleaños de Leopoldo I)
- Compilación del *Libro de Tonos* de Juan Serqueira de Lima: 1691
- Primera representación de *Salir el amor del mundo* donde aparece *Sosieguen, descansen* de Sebastián Durón: 1697⁸

Origen y destino de la compilación

Establecer el contexto en el que se compiló el manuscrito es una tarea complicada debido a las escasas indicaciones que presenta el manuscrito y a la ausencia total de referencias al mismo en otras fuentes⁹. Así, solo podremos plantear algunas hipótesis a partir de su contenido y de las concordancias encontradas.

Las obras de las que conocemos concordancias musicales tienen todas su origen en el entorno cortesano de Madrid: “Pues me pierdo en lo que callo” fue impresa en Madrid, “Sosieguen, sosieguen” formaba parte de una zarzuela palaciega, “Ay qué bien canta quien canta tan digno” era parte de una fiesta real y el libro de tonos de Juan Serqueira de Lima está dedicado al autor de la mayoría de sus textos, Eugenio Martín Coloma y Escolano que era funcionario de la corte de Carlos II. Esto podría tomarse como indicio de un origen madrileño de la compilación.

Por otro lado, dos obras conectan el manuscrito, en cierto modo, con el territorio portugués: *Sosieguen, sosieguen*, cuya difusión por territorio luso está probada por su inclusión en una fuente netamente portuguesa como es el manuscrito pombalino, y el uso del texto *Dejen morirme de triste*, del que solo conocemos otros testimonios en cancioneros portugueses. Apoyaría esta conexión portuguesa algunos rasgos típicamente lusófonos de la escritura del primer copista.

Las concordancia con el manuscrito de Casa Cadaval resulta significativa puesto que esta casa nobiliaria ostentó también el título de Conde de Tentúgal. Así Nuno Alvares Pereira de Mello, el primer duque de Cadaval fue, desde 1641, el quinto conde de Tentúgal y Jayme de Mello, el tercer Duque de Cadaval entre 1701 y 1733 fue también el sexto Conde de Tentúgal¹⁰. Las relaciones entre la casa de Cadaval y

⁸Salir el Amor del mundo. Edición crítica de Raúl Angulo Díaz. 2024

⁹Tras la muerte de la última monja del convento, el 18 de febrero de 1898, se inició el proceso de extinción del convento. En el inventario realizado en ese momento, disponible en P-La PT/TT/MF-DGFP/E/002/00027 no aparece referencia alguna al manuscrito de música profana.

¹⁰FEO CARDOSO, João Carlos: Memórias historico-genealogicas dos duques portugueses do seculo XIX. pp. 37, 61

el convento carmelita de Tentúgal se remontan a la fundación de éste, promovida por el que fuera señor de la villa de Tentúgal, Francisco de Melo y llegan hasta sus últimos años con el apoyo económico de la duquesa de Cadaval para hacer frente a las penurias que vivieron como consecuencia de las invasiones francesas. Esta relación permiten considerar la hipótesis de que el manuscrito llegara al convento de Nossa Senhora da Natividade de Tentúgal como un obsequio de Casa de Cadaval. Desgraciadamente, no ha sido posible estudiar el manuscrito de Casa Cadaval y esta hipótesis ha de quedar en suspenso.

Descripción del contenido

La división en dos bloques realizada a partir del copista de la música concuerda con la división que se establece según la tipología formal de las obras. La primera parte, según esta división formal, contiene piezas breves como tonos humanos, tonadas o fragmentos de cantadas, todas ellas sin más relación entre sí que el tema común del amor profano. La falta de títulos e indicaciones, junto con la pérdida de algunos folios, dificulta la identificación de las obras de la primera parte, que ha de establecerse cuando no se conozcan concordancias mediante criterios estilísticos, cambios de claves o armaduras y temática del texto poético.

La segunda parte está formada por diversos fragmentos, arias, solos y recitados de lo que parece ser una misma obra escénica cuyo criterio de selección sería la tesitura vocal. Del texto de las piezas incluidas se infiere que estaríamos ante una zarzuela de tema mitológico protagonizada por Diana. Pese a la aparición un personaje no tan frecuente como la ninfa Oritia (número 36, *Reina hermosa*) no ha sido posible encontrar ninguna referencia a esta obra¹¹.

1. Gitanilla hermosa

Ubicación: folios (1v)-2v

Las coplas se hallan incompletas debido a la pérdida del folio 3

Incipit estribillo:

Incipit coplas:

2. Llore el amor

Ubicación: folio 4r

Las coplas y el inicio del estribillo se encuentran incompletas debido a la pérdida del folio 3.

Incipit:

3. Tan dormido pasa el Tajo

Ubicación: folios 4v-5v

Fuente poética: Obras en verso del Príncipe de Esquilache. Romance p.400

¹¹Ejemplos de obras escénicas para las que ha pervivido un testimonio musical sin que exista testimonio o referencia literaria alguna son la segunda jornada de una zarzuela conservada en la Biblioteca de Catalunya con signatura E-Bc M 741/18 o la zarzuela mitológica en castellano que se conserva completa en la Biblioteca Nacional de Portugal con signatura P-Ln C.I.C. 11.

El estribillo está incompleto debido a la pérdida del folio 6

Incipit coplas:

Incipit estribillo:

4. Filis halle quien retrata

Ubicación: folios 7r-8r

Las coplas están incompletas debido a la pérdida del folio 6

Esta es la primera pieza del manuscrito que claramente muestra el nuevo estilo de influencias italianas con un compás de 3/4 para las coplas y una línea de canto no silábica.

Incipit coplas:

Incipit estribillo:

5. Ya no quiero mirar ya no quiero querer

Ubicación: folios 8v-10r

Esta obra no es una composición a solo según se puede deducir de sus características melódicas y armónicas. El perfil melódico plano del inicio parece cumplir la función de soporte armónico de otra voz que desarrollaría un mayor movimiento. Los silencios prolongados también sugieren la entrada dialogada de otras voces.

Incipit coplas:

Incipit estribillo:

6. Con un afecto ardiente lamenta a su pena

Ubicación: folios 11v-13r

El estribillo está incompleto por la pérdida del folio 11.

Los rasgos del nuevo estilo son evidentes en esta obra tanto en el uso del compás de 3/4 como por los melismas encadenados. Resulta interesante también advertir la repetición, tras tres compases en silencio, de los dos últimos versos de las coplas. Siendo una obra claramente monódica, es más que probable que en esos compases adquiriera protagonismo algún instrumento melódico, otro rasgo que incorporaría la música española durante el siglo XVIII.

Incipit estribillo:

Incipit coplas:

7. Muera el que nunca supo merecer

Ubicación: folios 13v-15r

Incipit estribillo:

Incipit coplas:

8. Filis, infelice yo

Ubicación: folios 15v-17r

Incipit coplas:

Incipit estribillo:

9. Aun más que me ofende

Ubicación: folios 17v-19r

Parece poco probable que esta obra fuera un solo, pues la línea melódica de esta voz no proporciona una estructura armónica completa, con las cadencias cantando la tercera o quinta del acorde.

Incipit estribillo:

Incipit coplas:

10. Albricias alma que ya de Filis

Ubicación: folios 19v-20r

Incipit:

11. Viva pues mi fineza

Ubicación: folios 20v-22r

Incipit copla:

Incipit estribillo:

12. Señor Cupidillo

Ubicación: folios 22v-24r

Incipit estribillo:

Incipit coplas:

13. Filis, cuando tus luces me matan

Ubicación: folios 24v-26r

Incipit estribillo:

Incipit coplas:

14. No de la luz te valgas

Ubicación: folios 26v-28r

También se trata de una obra no monódica.

Incipit coplas:

Incipit estribillo:

15. Por divertir sus pesares

Ubicación: folios 28v-30r

De un modo similar a nº9, las cadencias y la presencia de alteraciones que prepararían disonancias indican la configuración polifónica de la obra.

Incipit coplas:

Incipit estribillo:

16. Ay corazón que rendido

Ubicación: folios 30v-32r

Incipit estribillo:

Incipit coplas:

17. Bien lo habéis hecho conmigo

Ubicación: folios 32v-34r

Incipit coplas:

Incipit estribillo:

18. Cante al son de la cadena

Ubicación: folios 34v-36r

Incipit coplas:

Incipit estribillo:

19. Ya que fue tu amante, Clori

Ubicación: folios 36v-38r

Fuente poética: Obras en verso del principe de Esquilache. p.521

Incipit coplas:

Incipit estribillo:

20. Dejen morirme de triste

Ubicación: folios 38v-40r

Concordancia poética: 1) Tono a 4 del Cancionero Poético-musical hispano de Lisboa. 2) Libro de Tiple-2 del CdM

Ambas concordancias presentan la misma música que es diferente a de Tentúgal. Aquella aparece atribuida a Gonçalo Mendes Saldanha en el libro de Tiple-2

Incipit coplas:

De-jen mo - rir-me de tris - te que a - sí lo pi - de la cau - sa pues si me

Incipit estribillo:

Aun - que ma - tan tris - te - zas se - pa se - pa quien a - - ma

21. Pues me pierdo en lo que callo

Ubicación: folios 40v-41r

Compositor: Sebastián Durón

Concordancias poético-musicales: 1) Tonada humana de Durón impresa en Madrid (ejemplar conservado en la Catedral de Segovia, signatura Seg 41/28). 2) Manuscrito Palacio de Muge de Casa Cadaval

Incipit coplas:

Pues me pier - do en lo que ca - llo el des - dén de lo que a - do - ro

Incipit estribillo:

gus - tas ya soy dis - cre - to pues no soy cor - to te e - no - jas

22. Sosieguen, sosieguen

Ubicación: folios 41v-43r

Compositor: Sebastián Durón

Concordancias poético-musicales: 1) Manuscrito Pombalino. 2) Salir el amor del mundo

Incipit estribillo:

So - sie - - guen so - sie - guen des - can - - sen des - can - sen

Incipit coplas:

No soy a - quel fie - ro vo - raz en - cen - di - do vol - cán in - tra - ta - ble

23. Niño Dios ciego cupido

Ubicación: folios 43v-45r

Fuente poética: Romance de Alonso de Alcalá Herrera cantado en una de sus 5 novelas ejemplares (Los dos soles)

Incipit coplas:

Incipit estribillo:

24. Abrazar a un desengaño

Ubicación: folios 45v-47r

Incipit coplas:

Incipit estribillo:

25. Ay que bien canta quien canta tan digno

Ubicación: folios 47v-49r

Compositor: Juan de Celis

Concordancia poético-musical: Astorga Ms. 6-53. "Cuadernillo en pergamino con ejercicios de contrapunto"

Incipit coplas:

Incipit estribillo:

26. Entre enojos y agrados

Ubicación: folios 49v-51r

Compositor: Juan Serqueira de Lima

Concordancia poético-musical: Libro de tonos de Juan Serqueira de Lima, E-Mn M/18382. Esta versión presenta el orden de las coplas y estribillo invertido con respecto a la versión de Tentúgal.

Incipit estribillo:

En - tre e - no - jos ya - gra - dos du - das re - mi - to

Incipit coplas:

Sus - pi - ra - ba u - na za - ga - la a - mor que es tra - vie - so y ni - ño ha

27. Filis, rásgame el pecho

Ubicación: folios 51v-53r

Incipit estribillo:

Fi - lis rás - ga - me el pe - cho Fi - lis rás - ga - me el pe - cho

Incipit coplas:

Sí mi pe - cho re - du - ces a tu - yo por - que lle - gas a u - nir las du - das cie - gas el llo - rar con las

28. Hermosa Diana

Ubicación: folio (53v)

Incipit:

Her - mo - sa Di - a - na tu fle - cha - ve - loz ad - mi - re - mi -

29. Quien por blason procura

Ubicación: folio (54r)

Indicaciones: *Grave*

Incipit:

Quien por bla - són pro - cu - ra a - com - pa - ñar Di - a - na ga - na

30. Las ninfas empiezan a coronar hoy

Ubicación: folio (54v)

Incipit:

Las nin - fas em - pie - zan a co - ro - nar - hoy a o - tra be - lla -

37. Afuera las flores

Ubicación: folios (58v)-(59v)

Incipit:

Sobre la edición poético-musical

Las transcripciones musicales de aquellas piezas escritas en “claves altas” están transportadas una cuarta hacia abajo con el correspondiente ajuste de la armadura. Asimismo, las claves de Do en primera y en segunda se han transcrito a Sol en segunda. El visor interactivo de la versión web de este artículo permite mostrar las claves originales o deshacer la transposición.

Para el tono *Ay que bien canta quien canta tan digno* se ha completado el acompañamiento con la fuente de Astorga.

El Libro de música profana de Tentúgal

Transcripciones poético-musicales

Edición digital disponible en:
<https://humanoydivino.com>

Creative Commons BY-SA

1. Gitanilla hermosa

Texto poético

Estribillo

*Gitanilla hermosa
cuyos ojos lindos
tienen homicida
fuerza de bandidos.* 5

*Trátame con piedades
ríndeme tus alivios.*

*Róbame con finezas
mátame con cariños
trátame 10
ríndeme
róbame
mátame con cariños.*

Coplas

*Las armas de que te vales 15
de fuego son tan activo
que en desprecio de las vidas
rinden al [incompleto]*

*al amanecer tus ojos
entre dos luces dormidos 20
enbocada en las pestañas
estaban [incompleto]*

*Yo sé muy bien con qué ardides
saltean los albedríos
desde que el mío robaron 25
en traje [incompleto]*

Gitanilla hermosa

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Estribillo

Tiple

Gi - ta - ni - lla her - mo - sa Cu - yos

o - jos lin - dos tie - nen ho - mi - ci - da

fuer - za de ban - di - dos. Trá - ta - me

con pie - da - - des rín - de - me tus a -

- li - - - vios. Ró - ba - me con fi - ne -

- zas má - ta - me con ca - ri - - ños

trá - ta - me rín - de - me ró - ba - me má - ta - me

con ca - - ri - - - ños.

Coplas

Tiple

Las ar - mas de que te va - les de
al a - ma - ne - cer tu o - jos en -
Yo sé muy bien con qué ar - di - des sal -

fue - go son tan - ac - ti - vo
- tre dos lu - ces dor - mi - dos
- te - an los al - be - drí - os

que en des - pre - cio de las vi - das rin - den al
en - bo - ca - da en las pes - ta - ñas es - ta - ban
des - de que el mi - o ro - ba - ron en tra

2. Llorad mi cupido

Texto poético

[incompleto] Llore el amor

Llorad mi Cupido

mi amante mi amor

porque ría yo

Llorad mi cupido

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Tiple

Llo - re_el a - mor llo - re_el a - mor llo - re_el a - -

6
-mor Llo - rad mi Cu - pi -

12
-do llo - rad mi Cu - pi -

18
-do mi_a - man - te mi_a - mor por - que rí - a

24
yo por - que rí - a yo por - que

31
rí - a yo

Detailed description: The image shows a musical score for a Tiple in 3/8 time. The score is written in a single system with six staves. The lyrics are in Spanish and are written below the notes. The first staff starts with the word 'Llo' and continues with 're_el a - mor'. The second staff starts with '-mor' and continues with 'Llo - rad mi Cu - pi -'. The third staff starts with '-do' and continues with 'llo - rad mi Cu - pi -'. The fourth staff starts with '-do' and continues with 'mi_a - man - te mi_a - mor por - que rí - a'. The fifth staff starts with 'yo' and continues with 'por - que rí - a yo por - que'. The sixth staff starts with 'rí - a yo' and ends with a double bar line.

3. Tan dormido pasa el Tajo

Texto poético

Coplas

*Tan dormido pasa el Tajo
entre unos álamos verdes
que ni los troncos le escuchan
ni las arenas le sienten.* 5

*En su silencio y descanso
los ruiseñores alegres
a voces le están diciendo
que pues sale el sol despierte.* 10

*En los juncos de su orilla
daba la dulce corriente
sueño que estará despierto
señal es de que se muere.* 10

*Junto a un peñasco a quien forma
el sol en su orilla siempre
el nacer sombra en las aguas
y en los campos el ponerse.* 15

Estribillo

*Cristales del prado
que dormís al son
del risueño viento
con alegre voz* 20

Tan dormido pasa el Tajo

Texto: Francisco de Borja

Música: [Anónimo]

Coplas

Tiple

Tan dor - mi - do pa - sa el Ta - jo en - tre u - nos á - la - mos
En su si - len - cio y des - can - so los rui - se - ño - res a -
En los jun - cos de su o - ri - lla da - ba la dul - ce co -
Jun - to a un pe - ñas - co a quien for - ma el sol en su o - ri - lla

6

ver - des que ni los tron - cos le es - cu - chan ni las a - re - nas le
- le - gres a vo - ces le es - tán di - cien - do que pues sa - le el sol des -
- rrien - te sue - ño que es - ta - rá des - pier - to se - ñal es de que se
siem - pre el na - cer som - bra en las a - guas y en los cam - pos el po -

12

sien - ten ni las a - re - nas le sien - ten
- pier - te que pues sa - le el sol des - pier - te
mue - re se - ñal es de que se mue - re
- ner - se y en los cam - pos el po - ner - se

Estribillo

Tiple

Cris - ta - les del pra - do que dor - mís

22

al son cris - ta - les del pra - do que

27

dor - mís al son del ri - sue - ño vien -

32

- to del ri - sue - ño vien - - to con a -

37

- le - gre voz del ri - sue - ño

4. Filis halle

Texto poético

Coplas

(...)
*Filis halle quien retrata
su gala y primor*

(...)
*Nada para mis memorias
es achaque mayor* 5

(...)
*Tierra en que no reparta
sus luces el sol* 10

Estribillo

*Malaya pues el ansia ciega y loca
que de mi patria amada huir me ha hecho
pues esta me provoca
a veces a sentir su fiero pecho* 15
*ha fortuna cruel que a tu ardimiento
me ha quitado el perdido entendimiento
y aún de las potencias por tu gloria
solo me conservaste la memoria*

Filis halle

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Coplas

Tiple

Fi - lis ha - lle qui - en re - tra - ta su ga - la y pri - mor su ga - la y pri -
na ba pa - ra mis me - mo - rias es a - cha - que ma - yor a - cha - que ma -
tie - rra en que no re - par - ta sus lu - ces el sol sus lu - ces el

7

- mor
- yor
sol

Estrillo

Tiple

Ma - la - ya pues el an - sia cie - ga y lo ca que. de mi pa - tria a - ma - da hu - ir me ha

11

he - cho pues es - ta me pro - vo - ca a ve - ces a sen - tir su fie - ro pe - cho ha for - tu - na cru -

15

- el que a tu ar - di - mien - to me ha qui - ta - do el per - di - do en - ten - di - mien -

18

- to y a - ún de las po - ten - cias por tu glo - ria so - lo me con - se - vas - te la me - mo -

22

- ria

5. Ya no quiero mirar

Texto poético

Coplas

*Ya no quiero mirar
ya no quiero querer
que mejor es penar
dó que quererle bien* 5

*ya no quiero admirar
tan cruel falsa fe
que mejor es cegar
que tu rigor es ver* 10

*Por eso mi pesar
de tu vista se fue
mas ay de mí que ahí
el mismo ardor hallé*

*quien dijera que hallar
pudiera mi altivez
la misma actividad
huyendo de su ser* 15

*Espejo de cristal
es mi pecho por qué
la que de fuera está
su talle dentro ve* 20

*qué importa pues penar
que busque nuevo ser
si es lo mismo penar
que dejar de querer* 25

Estribillo

*Que quieran tus ojuelos
Marica verme*

*y que yo ande tras ellos
por esconderme
siento que tienes
unas cosas tan raras
Marica que no
hay entenderte*

Ya no quiero mirar

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Coplas

Tiple

Ya no quie - ro mi - rar ya no quie - ro que -
Por e - so mi pe - sar de tu vis - ta se -
Es - pe - jo de cris - tal es mi pe - cho por

3

-rer que me - jor es pe - nar lo que que - rer - le -
fue mas ay de mí que a - hí el mis - mo ar - dor ha -
qué la que de fue - ra es - tá su ta - lle den - tro

5

bien ya no quie - ro ad - mi -
-llé quien di - je - ra que ha -
ve qué im - por - ta pues pe -

7

-rar tan cru - el fal - sa fe que me - jor es ce -
-llar pu - die - ra mi al - ti - vez la mis - ma ac - ti - vi -
-nar que bus - que nue - vo ser si es lo mis - mo pe -

9

-gar que tu ri - gor es ver
-dad hu - yen - do de su ser
-nar que de - jar de que - rer

11

que me - jor es ce - gar que tu ri - gor es ver
la mis - ma ac - ti - vi - dad hu - yen - do de su ser
si es lo mis - mo pe - nar que de - jar de que - rer

14

Estribillo

18

Tiple

Que quie - ran tus o - jue - los

22

Ma - ri - ca ver - me y que

27

yo an - de tras e - llos y que yo an - de tras

6. Con un afecto ardiente

Texto poético

Estribillo

*Con un afecto ardiente
lamentaba su pena un tierno amante
culpando lo inconstante
de su instable fortuna delincuente*

5

Coplas

*Si quieres que viva
mi fino querer
porque a mis afectos
les quita el bien
de verse dichosos*

10

*arder en tus ojos
usando el desdén
y así mi porfia*

te llegue a deber

15

*te muestres benigna
tan solo esta vez
si quieres que viva
mi fino querer*

*Queriendo que sienta
tan fino rigor*

20

*porque a mis afanes
alaga tu voz*

*no ves que en deidades
son las impiedades*

25

*muy grande horror
aún se me afrenta*

*no impide que yo
en víctima ofrezca*

mi fiel corazón

30

*queriendo que sienta
tan fiero rigor*

Con un afecto ardiente

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Estrillo

Tiple

Con un a-fec-to ar-dien-te la-men-ta - ba su pe-na un tier - no a-man-te cul-

5

- pan-do lo in-cons-tan - te de su ins-ta - ble for - tu - na de-lin - cuen - te

9

Coplas

Tiple

Si quie-res que vi - va mi fi - no que - rer
Que - rien-do que sien - ta tan fi - no ri - gor

15

Si quie-res que vi - va mi fi - no que - rer por-que a mis a - fec-tos les
que - rien-do que sien - ta tan fie - ro ri - gor por-que a mis a - fa - nes a -

22

qui - ta el bien de ver - se di - cho-sos ar - der en tus o - jos u - san-do el des-
- la - ga tu voz no ves que en dei - da - des son las im - pie - da - des muy gran-de ho -

29

- dén y a - sí mi por - fia te lle - gue a de - ber te mues-tres be - nig - na tan
- rror a - ún se me a-fren - ta no im-pi - de que yo en víc - ti - ma o-frez - ca mi

36

so - lo es-ta vez si quie-res que vi - da mi
fi - el co - ra - zón que - rien-do que sien - ta tan

44

fi - no que - rer mi fi - no que - rer
fie - ro ri - gor tan fie - ro ri - gor

7. Muera el que nunca supo merecer

Texto poético

Estribillo

*Muera el que nunca supo
merecer*

*todo que en amor cupo
mas ay bien de mi vida*

5

*que dulce fue la herida
que en este pecho amante*

*hizo tu aguda flecha
penetrante*

Coplas

10

Pues eres deidad

*duélete de mi
que así la piedad*

*recibe valor
y con el rigor*

15

*se ve deslucir
pues eres deidad
duélete de mi.*

Como arco de paz

*te vea venir
mi afecto leal*

20

*con tal resplandor
que tengo el amor*

*recelos de ti
como arco de paz*

25

te vea venir.

Muera el que nunca supo merecer

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Estribillo

Tiple

Mue-ra el que nun - ca su-po me-re-cer to-do que en a-mor cu-po mas

4

ay bien de mi vi-da que dul-ce fue la he-ri-da que en es-te pe-cho a-man-te hi-zo tu a-gu-da fle-cha

8

pe - - ne - - - tran - - - te

10 **Coplas**

Tiple

Pues e - res de-i - dad dué-le-te de mi que a-sí la pie-dad re-ci - be va -
Co - mo ar - co de paz te ve-a ve-nir mi a-fec-to le - al con tal res-plan-

14

-lor y con el ri-gor se ve des-lu - cir pues e - res de-i - dad dué-le-te de mí
-dor que ten-go el a - mor re-ce - los de ti co-mo ar - co de paz te ve-a ve-nir

8. Filis, infelice

Texto poético

Coplas

*Filis infelice yo
entre mi mal y mi bien
ni quiero ser desdichado
ni quiero dichoso ser* 5

*Una ventura me busca
conociendo que tal vez
soy tal que de las venturas
huyo y no las quiero ver*

*Una desdicha me acerca 10
cuando dichoso me hacer
mas por no ser desdichado
a las dichas doy el revés*

*Entre dichoso e infelice 15
tengo por más interés
aborrecer con el mal
las esperanzas del bien*

Estribillo

*Y ansi quiero estarme sin las dos porque 20
la una no llegue por mal de mi bien
y la razón es que en disgustos
los gustos se suelen volver*

Filis infelice

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Coplas

Tiple

Fi - lis in - fe - li - ce yo en - tre mi
U - na ven - tu - ra me bus - ca co - no - cien -
U - na des - di - cha me_a - cer - ca que di - cho -
En - tre di - cho - so_e in - fe - li - ce ten - go por

6

mal y mi bien ni quie - ro ser - des - di -
-do que tal vez soy tal que de las ven -
-so me ha - cer las por no ser des - di -
más in - te - rés a - bo - rre - cer con el

12

-cha - do ni - quie - ro di - cho - so ser
-tu - ras hu - yo_y no las quie - ro ver
-cha - do_a las di - chas doy el re - vés
mal las es - pe - ran - zas del bi - en

Estribillo

Tiple

Y_a - sí quie-ro_es - tar - me sin las dos por -

22

-que la u - na no lle - gue por mal de mi

27

bien y la ra - zón es

33

que_en dis - gus - tos los gus - tos se sue - - len se

38

sue - len vol - ver que dis - gus - tos los gus - tos se

43

sue - - len vol - ver se sue - len se sue - len vol -

48

-ver se sue - len vol - ver

9. Aún más que me ofende

Texto poético

Estribillo

*aún más que me ofende
me alaga el desdén*

*basta que me tratas mal
para quererte yo bien*

5

Coplas

*El no sé qué de lo lindo
amor se lo dio al desdén
que si no sirve de aliño
siempre alaga la esquivez*

10

*Ultrajar el rendimiento
es averiguar la ley
la adoración despreciada
halla su precio en la fe*

*De alivio sirve al tormento
el que halla su vida en él
que es apacible el castigo
al que hace mérito de él*

15

Aun mas que me ofende

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Estribillo

Tiple

a - ún más que me o - fen - de me a - la - ga el
des - dén me a - la - ga el des - dén me a - la - ga el des - dén me a - la -
- ga el des - dén a - ún más que me o - fen - de
me a - la - ga el des - dén me a - la - ga el des - dén bas - ta que
me tra - tas mal bas - ta que me tra - tas mal
pa - ra que - rer - te yo bien pa - ra que -
- rer - te yo bien que - rer - te yo bien

Coplas

Tiple

El no sé qué de lo lin - do
Ul - tra - jar el ren - di - mien - to
De a - li - vio sir - ve al tor - men - to

a - mor se lo dio al des - dén que
es a - ve - ri - guar la ley la a -
el que ha - lla su vi - da en él que es

si no sir - ve de a - li - ño siem - pre a - la - ga la es -
- do - ra - ción des - pre - cia - da ha - lla su pre - cio en
a - pa - ci - ble el cas - ti - go al que ha - ce mé - ri -

55

- qui - vez siem - pre a - la - ga la es - qui - vez.
la ley ha - lla su pre - cio en la ley
- to de él al que ha - ce mé - ri - to de él

61

10. Albricias, alma

Texto poético

*Albricias alma que ya de
Filis el fiero rigor
compadecido a mis ansias
se ha trocado en compasión*

ya de su beldad divida 5
la tiranía acabó
porque despocado quiso
vengarse en ella el amor

la dureza de su pecho
mi fino llanto hablando y 10
admitiendo el sacrificio
permite la adoración

Albricias alma

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Tiple

Al - bri - cias al - - ma

6
que ya de Fi - lis el fie - ro ri - - gor

11
Com - pa - de - ci - do a mis an - sias se ha tro -

17
- ca - do en com - pa - sión se ha tro - ca - do en com - pa -

22
- sión ya de su bel - dad di - vi - na

28
la ti - ra - ní - a ca - bó por - que des -

33
- pi - ca - do qui - so ven - gar - se en e - - lla el a -

38
- mor la du - re - za de su pe -

43
- cho mi fi - no llan - to ha - blan - do

48
y ad - mi - tien - do el sa - cri - fi - cio per - mi - te la a -

53
- do - ra - ción

11. Viva pues mi fineza

Texto poético

Estribillo

*Viva pues mi fineza
ya que pudo alcanzar
su belleza la gloria merecida
de tributar a su deidad la vida* 5
*y en tan feliz empleo
por premio singular de mi deseo
sea su dulce agrado
aliento al corazón dicha al cuidado*

Viva viva de su pesar 10
*quien pudo conseguir
por premio del sentir
la gloria del amor*

Viva pues mi fineza

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Copla

Tiple

Vi-va pues mi fi - ne - za ya que pu - do al-can-zar su be - lle-za la glo-ria me-re -
ci - da de tri-bu - tar a su dei-dad la vi-da y en tan fe - liz em-ple-o por
pre-mio sin-gu-lar de mi de - se - o se-a su dul-ce a-gra-do a-lien-to al co-ra - zón
a - lien-to al co - ra - zón di - cha al cui - da - do

18 Estribillo

Tiple

Vi - va vi - va
de su pe-sar vi - va vi - va de su pe-sar quien
pu-do con-se - guir por pre-mi-o del sen - tir quien pu-do con-se - guir por
pre-mio del sen - tir la glo - ria del a - mor por pre-mio del sen - tir la
glo - ria del a - mor

12. Señor Cupidillo

Texto poético

Estribillo

*Señor Cupidillo
beso a usted las mamos
sea en hora buena
viva usted mil años* 5
*que ha sabido a Filis
sentarle la mano
y en su red tenerla
puesta a buen recaudo* 10
*para que se acaben
rabieta y enfados
desdenes y ceños
centellas y rayos
sea en hora buena
viva usted mil años* 15

Coplas

*Doy austed las gracias
por el agasajo
que no creo menos
de su mucho garbo* 20
*sea en hora buena
viva usted mil años*

*Que no hay más que andarse
las vidas robando
con ojos abiertos* 25
*a ojos cerrados
sea en hora buena
viva usted mil años*

Así que de buena

*Filis se ha escapado
cuando a más empeño
le andaban buscando
sea en hora buena
viva usted mil años*

Señor Cupidillo

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Estribillo

Tiple

Se - ñor Cu - pi - di - llo be - so_a us -
-ted las ma - nos se - a_en o - ra bue - na
vi - va_us - ted mil a - ños
que ha sa - bi - do a Fi - lis sen - tar - le la ma - no_y en
su red te - ner - la pues - ta_a buen - re - cau - do
pa - ra que se_a-ca - ben ra - bie - tas y en -
-fa - dos des - de - nes y ce - ños cen - te - llas y ra -
-yos Se - a_en-o - ra - bue - na
vi - va_us - ted mil a - ños

Coplas

Tiple

Doy_a - us - ted las gra - cias por el
Que no hay más que_an - dar - se las vi -
A - sí que de bue - na Fi - lis
a - ga - sa - jo que no cre - o me - nos
- das ro - ban - do con o - jos a - bier - tos
te ha es-ca - pa - do cuan - do_a - más em - pe - ño

59

de su mu - cho gar - bo se - a_en
 a - o - jos ce - rra - dos se - a_en
 le_an - da - ban bus - can - do s - a_en

65

ho - ra bue - na vi - va_us-ted mil
 ho - ra bue - na vi - va_us-ted mil
 ho - ra bue - na vi - va_us-ted mil

71

a - ños
 a - ños
 a - ños

13. Filis, cuando tus luces

Texto poético

Estribillo

Filis
cuando tus luces me matan a enojos
si me hieren sato
si me queman soplo

5

Coplas

Para qué he de rendirme
a tus luces tan mariposo
si despues a tu ingrato reflejo
muero muy bobo
más muy gustoso

10

Yo no creo que el Fenix
renace de tus ahogos
y si es cierto no quiero un aliento
que es tan fogoso
más muy gustoso

15

Y si advierto que ardientes
los rayos vibran tus ojos
tiemblo al verlos pues aún de los truenos
soy muy medroso
más muy gustoso

20

Filis cuando tus luces

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Estribillo

Tiple

Fi - lis cuan - do tus lu - ces me ma - tan a e -

6

- no - jos si me hie - ren sal - to

12

sal - to sal - to sal - to

18

si me que - man so - plo so - plo

24

so - plo so - plo

Coplas

Tiple

Pa - ra qué he de ren - dir - me a tus lu - ces
Yo no cre - o que el Fe - nix re - na - ce
Y si ad - vier - to que ar - dien - tes los ra - yos

35

tan ma - ri - po - so si des -
de tus a - ho - gos y si es
vi - bran tus o - jos tiem - blo al

41

- pues a tu in - gra - to re - fle - jo mue - ro muy
cier - to no quie - ro un a - lien - to que es tan fo -
ver - los pues aún de los true - nos soy muy me -

47

bo - - bo mue - ro muy bo - bo más
- go - - so que es tan fo - go - so que es
- dro - so soy muy me - do - so soy

53

muy _____ gus - to - so
tan _____ fo - go - so
muy _____ me - dro - so

14. No de la luz te valgas

Texto poético

Coplas

*No de la luz te valgas
cuando al amor camines
que es adular dos muertes
pretender dos eclipses* 5

*La antorcha apaga y llega
a examinarte Lince
y verás cuando oigas
que entonces le distingues*

*Añadir fuego a fuego 10
medo es de que peligres
pues si ve que le imitas
creerá que le compites*

Estribillo

*No alientes no pises 15
déjale que no mate
mientras no vive*

*No a Cupido despiertes
airosa Filis
basta pues que le mates 20
con que le mires*

No de la luz te valgas

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Coplas

Tiple

No de la luz te val - gas cuan - do al a -
La an - tor - cha a - pa - ga y lle - ga a ex - a - mi -
A - ña - dir fue - go a fue - go me - do es de

6

-mor ca - mi - nes que es a - du - lar dos muer - tes
-nar - te Lin - ce y ve - rás cuan - do oi - gas
que pe - li - gres pues si ve que le i - mi - tas

12

pre - ten - der dos e - clip - ses
que en - ton - ces le dis - tin - gues
cree - rá que le com - pi - tes

16

Estribillo

Tiple

No a - lien - - tes no gi - - res

20

no a - lien - - tes no gi - - res

26

dé - ja - le que no ma - te mien - tras no - vi -

31

- - - ve dé - ja - le que no

37

ma - te mien - tras no vi - - - - ve

42

No a Cu - pi - do des - pier - tes ai - ro - sa Fi -

47

-lis bas - ta pues que le ma - tes con

52

que le mi - res no_a - lien - tes

58

no gi - - res no_a - lien - tes no gi -

63

- res dé - ja - le que no ma - te mien -

69

- tras no vi - - - ve

75

dé - ja - le que no ma - te mien - tras no vi -

80

- - - ve

15. Por divertir sus pesares

Texto poético

Coplas

*Por divertir sus pesares
del Tajo ameno en la playa
en una tarde de Junio
sentada Filis descansa* 5

*Al son de un dulce instrumento
tan sonoramente canta
que para oirla suspensos
las aves y peces paran*

*Un ruiñeñor atrevido 10
en el canto quiso igualarla
mas luego calló mirando
tan conocida[s] ventaja[s]*

Estribillo

*Mas Canta mi Filis 15
y sepa quien ama
que de la belleza*

*hasta hasta el aire mata
pues una voz tuya
me ha quitado el alma 20*

Por divertir sus pesares

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Coplas

Tiple

Por di - ver - tir sus pe - sa - res por di -
Al son de un dul - ce ins-tru - men - to al son
Un rui - se - ñor a - tre - vi - do un rui -

6

- ver tir sus pe - sa - res del Ta - jo a - me -
de un dul - ce ins-tru - men - to tan so - no - ta -
- se - ñor a - tre - vi - do en el can - to qui -

11

- no en la pla - ya en u - na tar -
- men - te can - ta que pa - ra o - ir -
- so i - gua - lar la mas lue - go ca -

16

- de de Ju - nio sen - ta - da Fi - lis des -
- la sus - pen - sos las a - ves y pe - ces -
- lló mi - ran - do tan co - no - ci - da ven -

22

- can - sa sen - ta - da Fi - lis des - can -
pa - ran las a - ves y pe - ces pa -
- ta - ja tan co - no co - da ven - ta -

28

- sa
- ran
- ja

Estribillo

Tiple

Mas Can - ta mi Fi -

33

- lis mas can - ta mi Fi - lis y

38

se - pa quien a - ma y se - pa quien a -

44

- ma que de la be - lle - za que

50

de la be - lle - - - za has - - - - ta

56

has - ta el ai - re ma - ta pues

62

u - na voz tu - ya pues u - na voz

67

tu - ya pues u - na voz tu - ya me ha

72

qui - ta - - do el al - - - ma

16. Ay, corazón

Texto poético

Estribillo

*Ay corazón que rendido que estás
pues gustoso publicas amante
la dicha que logras en solo el amar*

Coplas

5

*El vital aliento cobra
corazón pues es delirio
pretender que en lo postrado
te acredite lo rendido
ay corazón qué rendido que estás*

10

*Para que vano glorioso
con las alas de un desvío
al peligro te arrohas
si te miras al peligro
ay corazón qué rendido que estás*

15

*Si la deidad que idolatras
la supones marmol fino
mira que en los pedernales
está el fuego escondido
ay corazón qué rendido que estás*

20

Ay corazón que rendido

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Estrillo

Tiple

Ay co - ra - zón que ren - di - do que es -
6 - tás ay co - ra - zón que ren - di - do que es -
11 - tas pues gus - to - so pu - bli - cas a - man - te la
15 di - cha que lo - gras en so - lo el a - mar pues gus - to - so pu -
20 - bli - cas a - man - te la di - cha que lo - gras en so - lo el a -
25 - mar ay co - ra - zón que ren - di - do que es -
31 - tás que ren - di - do que es - tás

Coplas

Tiple

El vi - tal a - lien - to co - - - bra
Pa - ra que va - no glo - rio - - - so
Si la dei - dad que i - do - la - - - tras

40 co - ra - zón pues es de - li - - - rio
con las a - las de un des - ví - - - o
la su - po - nes mar - mol - fi - - - no

45 pre - ten - der que en lo pos - tra - - - do
al pe - li - gro te a - rro - has - - - te
mi - ra que en los pe - der - na - - - les

50

te_a - cre - di - te lo ren - di - - - do
 si te mi - ras al pe - li - - - gro
 es - tá_el fue - go es - con - di - - - do

55

ay co - ra - zón qué ren - di - do que_es-
 ay co - ra - zón qué ren - di - do que_es-
 ay co - ra - zón qué ren - di - do que_es-

60

-tás qué ren - di - do que_es-tás
 -tás qué ren - di - do que_es-tás
 -tás qué ren - di - do que_es-tás

17. Bien lo habéis hecho conmigo

Texto poético

Coplas

*Bien lo habéis hecho conmigo
no más amor hechicero
id que no sois para burlas
dejadme que me habéis muerto* 5

*Pensé que vuestras caricias
no ocultaban tanto incendio
pero qué haréis cuando airado
si mataís cuando a la que no*

Dais como ciego en los ojos 10
*traéis de todo encubiertos
si ciego como sois Lince
si Lince como soi[s] ciego*

Estribillo

En el dulce holocausto 15
*de vuestro fuego
si ardo cual mariposa
Fénix me enciendo*

Bien lo habéis hecho conmigo

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Coplas

Tiple

Bien lo ha-béis bien lo ha-béis he - cho con-mi - go no más a -
Pen-sé que pen-sé que vues - tras ca - ri - cias no o-cul - ta -
Dais co - mo dais co - mo cie - go en los o - jos tra - éis de

5

- mor he - chi - ce - ro id que no sois pa - ra bur - las de - jad - me
- ban tan - to in - cen - dios pe - ro qué ha - réis cuan - do ai - ra do si ma - taes
to - do en - cu - bier - tos si cie - go como sois lin - ce se - lin - ce

10

que me ha - béis muer - to que me ha - béis muer - to
quan - do a - la que no cuan - do a la que no
co - mo sois cie - go co - mo sois cie - go

13

Estribillo

Tiple

en el dul - ce ho - lo - caus - to de vues -

17

- tro fue - go en el dul - ce ho - lo - caus - to de

22

vues - tro fue - go se ar - de cual ma - ri -

27

- po - sa se ar - de cual ma - ri - po - sa

33

Fé - nix me en - cien - do Fé - nix me en -

39

- cien - do

18. Cante al son de la cadena

Texto poético

Coplas

*Cante al son de la cadena
la música del rigor
y temple el llanto la injuria
que no temple la razon* 5

*Cante el mísero cautivo
lágrimas en su prisión
y la memoria acompañe
como instrumento al dolor*

Cante y llore a un tiempo mismo 10
*porque con la confusión
entre la luz y el suspiro
muera el suspiro y la voz*

*Rompa en lágrimas el alma
los yerros que fabricó* 15
*y sírvale al desengaño
de lima la sin razon*

*! Desgracias que fueron dichas
su mayor tormento son*
en el Argel de un olvido 20
quiero tener redención

Estribillo

*Romped la prisión
más ay corazón*
que yo quiero mucho 25
y no quiero yo

Cante al son de la cadena

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Tiple *Coplas*

Can - te al son de la ca - de - na la
Can - te el mí - se - ro cau - ti - vo lá -
Can - te y llo - re_a un tiem - po mis - mo por -
Rom - pa_en lá - gri - mas el al - ma los
Des - gra - cias que fue - ron di - chas su

6

mú - si - ca del ri - gor y tem - ple_el llan - to
- gri - mas en su pri - sión y la me - mo - ria_a -
- que con la con - fu - sión en - tre la luz y el
ye - rros que fa - bri - có y sír - va - le_al de -
ma - yor tor - men - to son en el Ar - gel de un

12

la in - ju - ria que no tem - pla la ra - zon
- com - pa - ñe co - mo ins - tru - men - to_al do - lor
sus - pi - ro mue - ra_el sus - pi - ro_y la voz
- sen - ga - ño de li - ma la sin ra - zon
ol - vi - do quie - ro te - ner re - den - ción

18

19 *Estrillo*

Rom - ped la pri - sión rom - ped la pri - sión más ay

25

co - ra - zón más ay co - ra - zón que

30

yo quie - ro mu - cho y no quie - ro yo que

35

yo quie - ro mu - cho y no quie - ro yo que

40

yo quie - ro mu - cho y no quie - ro yo

19. Ya que tu amante, Clori

Texto poético

Coplas

*Ya que fue tu amante Clori
tan descuidado y tan necio
que no se muere de amores
cuando le matan de celos* 5

*No entiendo Clori tus bríos
pues a un dichoso grosero
como galán le enamoras
y le sirves como dueño*

*A muchos dejan vengados 10
tus finezas y despredios
y si es engaño es gustoso
y si es amor no es discreto*

Estribillo

*si los aires murmuran 15
de oír mis celos*

*estas fuentes que corren
murmuran de ellos
porque bullicioso en el silencio
cuando duerme el sol le rompe el sueño* 20

Ya que fue tu amante

Texto: Francisco de Borja

Música: [Anónimo]

Coplas

Tiple

Ya que fue tu a-man-te Clo-ri tan des-cui-da-do y tan ne -
No en-tien-do Clo-ri tus brí os pues a un di-cho-so gro-se -
A mu-chos de-jan ven-ga-dos tus fi-ne-zas y des-pre -

5

-cio que no se mue-re de a-mo-res cuan-do le ma-tan de ce - los
-ro co-mo ga-lán le e-na-mo-ras y le sir-ves co-mo due - ño
-dios y si es en-ga-ño es lus-tro-so y si es a-mor no es dis-cre - to

10

que no se mue-re de a-mo-res cuan-do le ma-tan cuan-do le ma-tan de ce - los
co-mo ga-lán le e-na-mo-ras y le sir-ves y le sir-ves co-mo due - ño
y si es en-ga-ño no es lus-tro-so y si es a-mor y si es a-mor no es dis-cre - to

15 **Estribillo**

Tiple

Si los ay-res mur - mu - ran

19

si los ai-res mur - mu - ran de o - ir mis

24

ce - los es - tas fuen - tes que

29

co - rren mur - mu - ran de e - llos

35

es - tas fuen - tes que co - rren mur - mu - ran

40

de e - llos por - que bu - lli - cio - so

45

en el si - len - cio cuan - do

50

duer - me el sol le rom -

56

- pe_el sue - - - - ño cuan - do duer - me_el

61

sol le rom - - - pe_el sue -

67

- - - ño le rom - - - -

72

- pe_el sue - - - - ño

20. Dejen morirme de triste

Texto poético

Coplas

*Dejen morirme de triste
que así lo pide la causa
pues si me matan tristezas
vive de ser triste el alma* 5

*Amo la tristeza mía
solo el ser triste me agrada
que hace estimarme la vida
ver que mis penas me matan*

Dejen morirme que es gloria 10
*que se eterniza en el alma
ver que me muero y no muere
en mi corazón la causa*

Estribillo

Aunque matan tristezas 15
*sepa quien ama
que es la pena de un triste
vida del alma*

Dejen morirme de triste

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Coplas

Tiple

De-jen mo - rir - me de tris - te que a - sí lo pi - de la cau -
A - mo la tris - te - za mí - a so - lo el ser tris - te me a - gra -
De-jen mo - rir - me que es glo - ria que se e - ter - ni - za en el al -

5

- sa pues si me ma - tan tris - te - zas vi - ve de ser tris - te el al - ma
- da que ha - ce es - ti - mar - me la vi - da ver que mis pe - nas me ma - tan
- ma ver que me mue - ro y no mue - re en mi co - ra - zón la cau - sa

9

vi - ve de ser tris - te el al - - - ma
ver que mis pe - nas me ma - - - ta
en mi co - ra - zón la cau - - - sa

11 **Estrillo**

Tiple

Aun - que ma - tan tris - te - zas se - - - pa se -

15

- pa quien a - - - ma que es la pe - na de un

21

tris - te de un tris - te vi - da vi - da del al

26

ma que es la pe - na de un tris - te de un

31

tris - te vi - - da vi - - da del al - - - ma

36

que es la pe - na de un tris - te de un tris - te vi -

41

- da vi - - da del al - - - ma vi - - da vi -

46

- da del al - - - ma

21. Pues me pierdo en lo que callo

Texto poético

<i>Pues me pierdo en lo que callo el desdén de lo que adoro gran bobería capricho loco fuera por ser callado no ser dichoso gustas ya soy discreto pues no soy corto te enojas pues no quiero vuelvo aser bobo</i>	5
<i>Filis yo no estoy en mi de lograr tu desdén solo gran bobería capricho loco fuera haberme quedado conmigo propio gustas ya soy discreto pues no soy corto te enojas pues no quiero vuelvo aser bobo</i>	10 15 20
<i>A la dicha de tu agrado la de tu ceño antepongo gran bobería capricho loco fuera dejar lo cierto por lo dudoso gustas ya soy discreto pues no soy corto te enojas pues no quiero vuelvo a ser bobo</i>	25 30

*Ya sé que por pura cosa
me tendrá tu ceño hermoso
gran bobería*

*capricho loco
fuera esté un defecto
preciso en todos
gustas ya soy discreto*

35

*pues no soy corto
te enojas pues no quiero
vuelvo aser bobo*

40

Pues me pierdo en lo que callo

Texto: [Anónimo]

Música: Sebastián Durón

Coplas

Tiple

Pues me pier - do en lo que ca - llo el des -
Fi - lis yo no es - toy en mi de lo -
A la di - cha de tu_a - gra - do la de
Ya sé que por pu - ra co - sa me ten -

6

-dén de lo que_a - do - ro gran bo - be - rí - a
-grar tu des - dén so - lo gran bo - be - rí - a
tu ce - ño_an - te - pon - go gran bo - be - rí - a
-drá tu ce - ño_her - mo - so gran bo - be - rí - a

12

ca - pri - cho lo - - co fue - ra
ca - pri - cho lo - - co fue - ra
ca - pri - cho lo - - co fue - ra
ca - pri - cho lo - - co fue - ra

17

por ser ca - lla - do no ser di - cho - so
ha - ber - me - que - da - do con - mi - go propio
de - jar lo - cier - to por lo - du - do so
es - té_un de - fec - to pre - ci - so_en to - dos

Estribillo

23

Gus - tas ya soy dis - cre - to pues no soy

28

cor - to te_e - no - jas pues no quie - ro

33

vuel - vo_a - ser bo - bo vuel - vo_a - ser bo - bo

22. Sosieguen, sosieguen

Texto poético

Estribillo

*Sosieguen descansen
las tímidas penas
los tristes afanes
y sirvan los males* 5
de alivio a los males

Coplas

*No soy aquel fiero voraz
encendido volcán intratable
en quien aún las mismas* 10
*heladas paveras
o queman o arden*

*No soy quien al sacro docel
de los dioses deshice arrogante
la púrpura ajando* 15
*los fueros sagrados
de tantas deidades*

Sosieguen, sosieguen

Texto: [Anónimo]

Música: Sebastián Durón

Estribillo

Tiple

So - sie - - - guen so - sie - guen des -

6

- can - - - sen des - can - sen las tí - mi - das pe - nas

12

los tris - - - tes a - fa - - - nes

18

y sir - van los ma - les de a - li - - - vio a los

23

ma - - - les so - sie - - - guen so -

29

- sie - guen des - can - - - sen des - can - sen

Coplas

Tiple

No soy a - quel fie - ro vo - raz en - cen - di - do vol - cán in - tra -
No soy quien al sa - cro do - cel de los dio - ses des - hi - ce a - rro -

39

- ta - ble en quien aún las mis - mas he - la - das pa - ve - ras o
- gan - te la púr - pu - ra a - jan - do los fue - ros sa - gra - dos de

45

que - man - o ar - den Pues co - mo es
tan - tas dei - da - des Pues co - mo es

50

fá - cil co - mo es fá - cil que ha - ya
fá - cil co - mo es fá - cil que en mi

55

nie - ve que a - pa - gue el in - cen - dio de tan - tos vol -
o - pro - vio ti - ra - nas sus le - yes mi cul - - to pro -

60

- ca - - nes
- fa - - nen

23. Niño Dios ciego

Texto poético

Coplas

*Niño Dios ciego cupido
mi niño de oro es mi bien
cómo es esto tú en prisiones
es querer que yo lo esté* 5

*No sé niño tu designio
quieres el ídolo ser
de este templo de mi pecho
tuyo es siempre no lo ves*

Siempre de niño te puse 10
*tierno en mi pecho y docel
y tú siempre con él fuiste
ciego Dios injusto Rey*

Estribillo

Cesen tus rigores no seas cruel 15
porque mis amores no siguen tu ley

Niño dios, ciego Cupido

Texto: Alonso de Alcalá Herrera

Música: [Anónimo]

Coplas

Tiple

Ni - ño Dios cie - - go cu - pi - do ni -
No sé ni - ño tu de - sig - nio no
Siem - pre de ni - - ño te pu - se siem -

6

- ño Dios cie - - go cu - pi - do mi ni - ño
sé ni - ño tu de - sig - nio quie - res el
- pre de ni - - ño te pu - se tier - no_en mi

11

de_o - ro_es mi bien có - mo_es
í - do - lo ser de_es - te
pe - cho_y do - cel y tú

17

es - to tú_en pri - sio - nes es que -
tem - plo de mi pe - cho tu - yo_es
siem - pre con él fuis - te cie - go

23

- rer que yo lo_es - té es que -
siem - pre no lo ves tu - yo_es
Dios in - jus - to Rey cie - go

29

- rer que yo lo_es - - té es que -
siem - pre no lo ves tu - yo_es
Dios in - jus - to Rey

32

Estríbillo

Tiple

ce - sen ce - sen tus ri - go - res no

36

se - as cru - el ce - sen ce - sen

41

tus ri - go - res no se - as cru - el

46

por - que mis a - mo - res no si -

51

-guen tu le - y no si - guen tu ley

Detailed description: This is the first musical staff, starting at measure 51. It features a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody consists of quarter and half notes with some ties. The lyrics are: "-guen tu le - y no si - guen tu ley".

57

por - que mis a - mo - res no si - - guen tu

Detailed description: This is the second musical staff, starting at measure 57. It continues the melody from the previous staff. The lyrics are: "por - que mis a - mo - res no si - - guen tu".

62

ley por - que mis a - mo - res no si -

Detailed description: This is the third musical staff, starting at measure 62. The lyrics are: "ley por - que mis a - mo - res no si -".

68

- guen tu ley

Detailed description: This is the fourth musical staff, starting at measure 68. It concludes the phrase with the lyrics: "- guen tu ley".

24. Abrazar a un desengaño

Texto poético

Coplas

*Abrazar a un desengaño
y ser constante a un querer
será tormento de un gusto
pero es blasón de una fe* 5

*Si adoro a Filis ingrata
más que amor descripciones
que amar por correspondencia
es más amor que interés*

Si sus crueldades ignoro 10
*no soy loco pues se ve
que son melindres de hermosa
desdenes de quien firme es*

Estribillo

Aunque sea loco déjenmelo ser 15
*que si cada loco su tema ejercita
la tema que yo sigo
es quererle bien*

Abrazar a un desengaño

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Coplas

Tiple

A - bra-zar a un de-sen-ga-ño de-sen-ga - ño y ser cons-tan - te
Si a-do-ro a Fi-lis in-gra-ta in-gra - ta más que a - mor
Si sus cru-el - da-des ig - no - ro ig - no - ro no soy lo - co

4

y ser cons-tan - te a un que-rer se-rá tor - men-to de un gus -
más que a - mor des-crip-cio-nes que a - mar por co-rres-pon-den -
no soy lo - co pu - es se ve que son me - lin - dres de her-mo -

8

-to pe - ro es bla - són de u-na fe de u - na fe
-cia es más a - mor que in - te - - - - - rés
-sa des - de - nes de quien fir - me _____ es

Estribillo

11

Tiple

Aun - que se - a lo - - co dé - jen - me - lo

15

ser dé - jen - me - lo ser que si cada lo - co

20

su te - ma e - jer - ci - ta la te - ma que

25

yo si - go la te - ma que yo si - go es que - rer - le bien es

30

que - re - le bien

25. Ay qué bien canta quien canta

Texto poético

Coplas

*Ay qué bien canta quien canta
tan fino con su pasión
que siendo el dolor preciso
hace elección del dolor* 5

*Ay qué bien con la armonía
de acuse vendado dios
explica en dulces congojas
las voces del corazón*

Ay qué bien suena el acento 10
*de un enamorado ardor
se le repiten los ojos
muda elocuente canción*

Estribillo

Ay qué bien canta la voz 15
*al dulce sonoro suave instrumento
que toca el amor*

Ay qué bien canta quien canta

Texto: [¿Francisco Antonio de Bances y López-Candamo?]

Música: Juan de Celis

Coplas

Ay qué bien can - ta quien can - ta tan fi - no con
Ay qué bien can - ta ar - mo - ní - a de a - quí u - se ven -
Ay qué bien sue - na el a - cen - to de un e - na - mo -
su - pa - sión que sien - do el do - lor pre -
- da - do dios ex - pli - ca en dul - ces con -
- ra - do ar - dor se le re - pi - ten los
- ci - so ha - ce e - lec - ción del do - lor que
- go - jas las vo - ces del co - ra - zón ex -
o - jos mu - da e - lo - cuen - te can - ción se
sien - do el do - lor pre - ci - so ha - ce e - lec - ción del do -
- pli - ca en dul - ces con - go - jas las vo - ces del co - ra -
le re - pi - ten los o - jos mu - da e - lo - cuen - te can -
- lor
- zón
- ción

Estribillo

Tiple

Ay qué bien can - ta la voz

Acompañamiento

26

T. ay que bien can - ta la voz al dul - ce so -

A.

31

T. - no ro sua - ve ins - tru - men - to que to - ca el a - mor

A.

36

T. can - ta la voz ay qué bien can - ta la

A.

40

T. voz que bien can - ta la voz ay qué bien

A.

45

T. can - ta la voz al dul - ce so - no - ro sua -

A.

50

T. - ve ins - tru - men - to que to - ca el a - mor al

A.

55

T. dul - ce so - no - ro sua - ve ins - tru - men - to que to -

A.

59

T. - ca el a - mor

A.

26. Entre enojos y agrados

Texto poético

Estribillo

*Entre enojos y agrados dudas remito
mira Fabio no creas tus ojos mismos
que el alma no es afecto de los sentidos
déjala que ría
déjala que lllore
y no ofendas el llanto
a la rísa que no conoces*

5

Coplas

*Suspiraba una zagala
amor que es travieso y niño
haría en sus soledades
juguetes con el suspiro*

10

*Burlábase de la pena
porque en sus ojos divinos
estábase tras el llanto
burlándose el regocijo*

15

*Gran pesadumbre de gusto
debió de darle Cupido
pues le hizo llanto en los ojos
y risa en los albedríos*

20

Entre enojos y agradados

Texto: [¿Eugenio Coloma y Escolano?]

Música: Juan Serqueira de Lima

Estrillo

Tiple

En - tre_e - no - jos y_a - gra - dos

6 du - das re - mi - - to mi - ra Fa - bio no cre - as

12 tus o - - jos mis - - mos

18 que_el al - ma no_es a - fec - to de los

23 sen - ti - - - dos dé - ja - la que rí -

29 - a rí - - - a dé - ja -

34 - la que llo - re llo - re y no_o -

39 - fen - das el llan - to_a la rí - - - sa que no co - no -

44 - - ces dé - ja - la que rí - - a_y no_o -

50 - fen - das el llan - to dé - ja - la que llo -

55 - re_y no_o - fen - das la rí - - - sa que no co - no -

60 - - - - ces

63 *Coplas*

Tiple

Sus - - pi - ra - ba_u - na za - ga -
 Bur - - lá - ba - se de la pe -
 Gran pe - sa - dum - bre de gus -

67

-la a - mor que es tra - vie - so_y ni - - - ño ha -
 -na por - que en sus o - jos di - vi - - - nos es -
 -to de - bió de dar - le cu - pi - - - do pues

72

-rí - a en sus so - le - dad - des ju -
 -tá - ba - se tras el llan - to bur -
 le hi - zo llan - to en los o - - jos y

78

-gue - tes con el sus - - pi - ro ju -
 -lán - do - se el re - go - - ci - jo bur -
 ri - sa en los al - be - - drí - os y

84

-gue - tes con el sus - - pi - ro
 -lán - do - se el re - go - - ci - jo
 ri - sa en los al - be - - drí - os

27. Filis, rásgame el pecho

Texto poético

Estribillo

*Filis rásgame el pecho
y por su herida
respire mi verdad
y no mi vida* 5

Coplas

*Si mi pecho reduces
a tuyo porque llegas
a unir las dudas ciegas
el llorar con las luces* 10
*y es sin duda infiel dulce homicida
respire mi verdad y no mi vida*

*Mire tu atroz repulsa
el corazón que abate
Filis es cuanto late* 15
*y Filis cuanto pulsa
es su aliento mayor Filis querida
respire mi verdad y no mi vida*

*Consiga lastimarte
ver que anoche se duda* 20
*la noche de una duda
mil días de adorarte
da vida a un alma fiel enternecida
respire mi verdad y no mi vida*

Filis, rásgame el pecho

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Estrillo

Tiple

Fi - lis rás - ga - me el pe - cho Fi - lis

5 rás - ga - me el pe - cho y por su he - ri - da

10 y por su he - ri - da res - - pi - - re res -

16 - pi - - re mi ver - dad mi ver - dad

22 y no mi vi - da re - - pi - - re

28 res - - pi - - re mi ver - dad mi ver - dad

34 y no mi vi - da y no

40 mi vi - - - da

Coplas

Tiple

Si mi pe - cho re - du - ces a tu - yo por - que lle - gas a u -
Mi - re tu a - troz re - pul - sa el co - ra - zón que a - ba - te Fi -
Con - si - ga las - ti - mar - te ver que a - no - che se du - da la

45 - nir las du - das cie - gas el llo - rar con las lu - ces y es sin du - da in - fiel
- lis es cuan - to la - te y Fi - lis cuan - to pul - sa es su a - lien - to ma -
no - che de u - na du - da mil dí - as de a - do - rar - te da vi - da a un al - ma

49 dul - ce ho - mi - ci - da res - - pi - - re res -
- yor Fi - lis que - ri - da res - - pi - - re res -
fiel en - ter - ne ci - da res - - pi - - re res -

54

- pi - - re mi ver - dad mi ver - dad
- pi - - re mi ver - dad mi ver - dad
- pi - - re mi ver - dad mi ver - dad

60

y no mi vi - da
y no mi vi - da
y no mi vi - da

28. Hermosa Diana

Texto poético

<i>Hermosa Diana</i>	
<i>tu flecha veloz</i>	
<i>admire mi voz</i>	
<i>cuando más tirana</i>	
<i>alvedríos gana</i>	5
<i>de aquel que blasona</i>	
<i>ganar la corona</i>	
<i>de no jejamente</i>	
<i>ella mas triunfante</i>	
<i>que los vence entona</i>	10
<i>Tanta es tu hermosura</i>	
<i>y tu perfección</i>	
<i>que formando arpón</i>	
<i>de mala ventura</i>	
<i>con flecha segura</i>	15
<i>hieres corazones</i>	
<i>quedando a tus dones</i>	
<i>todo tan rendido</i>	
<i>que nadie ha podido</i>	
<i>vencer tus blasones</i>	20
<i>Bella cazadora</i>	
<i>y del bosque diosa</i>	
<i>que pisas la hermosa</i>	
<i>campana de Flora</i>	
<i>el mundo te adora</i>	25
<i>cual mayor belleza</i>	
<i>con tanta grandeza</i>	
<i>que vences a todo</i>	
<i>y contanto modo</i>	
<i>que tus cultos besa</i>	30

Hermosa Diana

(de una zarzuela desconocida)

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Her - mo - sa Di - a - na tu fle - cha ve -
Tan - ta es tu her - mo - su - ra y tu per - fec -
Be - lla ca - za - do - ra y del bos - que dio

- loz ad - mi - re mi voz cuan - do más ti - ra - na al -
- ción que for - man - do ar - pón de ma - la ven - tu - ra con
sa que pi - sas la her - mo - sa cam - pa - ña de Flo - ra

- ve - drí - os ga - na de a - quel que bla - so - na ga -
fle - cha se - gu - ra hie - res co - ra - zo - nes que -
el mun - do te a - do - ra cual ma - yor be - lle - za

- nar la co - ro - na de - no je - ra - men - te e -
- dan - do a tus do - nes to - do tan ren - di - do que
con - tan ta gran - de - za que ven - ves a to - do y

- lla mas triun - fan - te que los ven - ce do - ra
na - die ha po - di - do ven - ver tus bla - so - nes
con - tan - to mo - do que tu o - cul - tos be - sa

29. Quien por blasón

Texto poético

<i>Quien por blasón procura acompañar Diana gana la vida de ser pura y escapar no es poco a la flecha y al ardor de amor que es loco.</i>	5
<i>Porque me agrada tanto el tiempo en que la Aurora llora su aljófara fino canto mostrando que es mi vida alegre regalada y divertida.</i>	10
<i>A esta compañía si la verdad prosigo digo que a tantos dones guía que llega una doncella a ser si no planeta pura estrella.</i>	15
<i>Si ala mujer que es pura la bola dora fama llama podrá venir segura y en fin buscar Diana pues si da gusto risa y a glorias gana.</i>	20
<i>Diviértome en el prado que muestra en sus verdores flores con ámbar destilado por recrear pomposo a mi vista y a mi olfato prodigioso.</i>	25 30

*Las fuentes me convidan
salúdanme suaves
aves el aire antes que midan
el aura no se niega
pues fina amena y fresca
a mí se llega.*

35

*En fin al Dios Cupido
aun cuando es tan tirano
gano la palma pues con vida
ve que me armó la Diosa
con flecha que contra él
es más dañosa.*

40

Quien por blasón

(de una zarzuela desconocida)

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Quien por bla - s_on pro - cu - - ra a - com - pa - ñar
Por - que me ha - gra - da tan - - - to el tiem - po en que
A es - ta com - pa - ní - - - a si la ver - dad
Si a la mu - jer que es pu - - - ra la bo - la do -
Dí - viér - to - me en el pra - - - do que mues - tra sus
Las fuen - tes me con - vi - - - dan sa - lú - dan - me
En fin al Dios Cu - pi - - - do aun cuan - do es tan

Di - a - na ga - na ga - na la vi - da de - ser pu - ra y es -
la Au - ro - ra lo - ra llo - ra su al - jó - far fi - no can - to mos -
pro - si - go di - go di - go que a tan - tos do - nes guí - a que
- ra fa - ma lla - ma lla - ma po - drá ve - nir se - gu - ra y
ver - do - res flo - res flo - res con ám - bar des - ti - la - do por
su - a - ves a - ves a - ves el ai - re an - tes que mi - dan el
ti - ra - no ga - no ga - no la pal - ma pues con vi - da ve

- ca - par no es po - co a la fle - cha y al ar - dor a la fle - cha
- tran - do que es mi vi - da a - le - gre re - ga - la - da a - le - gre
lle - ga u - na don - ce - lla a - - ser si no pla - ne - ta a - - ser si
en fin bus - car Dia - na pues. si da gus - to ri - sa pues. si da
re - cre - ar pom - po - so a mi vis - ta y a mi ol - fa - to a mi vis - ta
au - ra no se nie - ga pues. fi - na a - me - na y fresca pues. fi - na
que me ar - mó la Dio - sa con fle - cha que con - tra él con fle - cha

y al ar - dor de a - mor que es po - co
re - ga - la - da y di - ver - ti - da
no pla - ne - ta pu - ra es - tre - lla
gus - to ri - sa y a glo - rias ga - na
y a mi ol - fa - to pro - di - gio - so
a - me - na y fresca a mí se lle - ga
que con - tra él es más da - ño - sa

30. Las ninfas empiezan

Texto poético

<i>Las ninfas empiezan a coronar hoy a otra bella ninfa con esta canción</i>	
<i>Mi mundo contento publique la voz pues sus lenguas mudas tiene el corazón</i>	5
<i>Esta es la corona que ha mucho espero honrarle en las sienes de tal perfección</i>	10
<i>Este es el arco toma que lo doy porque escapar nadie puede a su rigor</i>	15
<i>Estas son las flechas que del arco son y aunque todo hieren no matan de amor</i>	20
<i>Recibe la aljaba de tanta razón que sola el la pare tu flecha veloz</i>	

Las ninfas empiezan

(de una zarzuela desconocida)

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Las nin - fas em - pie - zan a co - ro - nar___
Mi mun - do con - ten - to pu - bli - que___ la___
Es - ta es la co - ro - na que ha mu - cho es pe___
Es - te es el ar - co to - ma que___ lo___
Es - tas son las fle - chas que del ar - co___
Re - ci - be la al - ja - ba de tan ta___ ra -

5 hoy a_o - tra be - lla___ nin - fa a_o - tra be - lla___ nin - fa con
voz pues sus len - guas___ mu - das pues sus len - guas___ mu - das tie -
ro hon - rar - le en las___ sie - nes hon - rar - le en las___ sie - nes de -
doy por - que es - ca - par___ na - die por - que es - ca par___ na - die pue -
son y aun - que to - do___ hie - ren y aun - que to - do___ hie - ren no
- zón que so - la el la___ pa - re que so - la el la___ pa - re tu

10 es - ta can - ción
- ne el co - ra - zón
tal___ per - fec - ción
- de a su ri - gor
ma - tan de a - mor
fle - cha ve - loz

31. Pues esto, ambarientas flores

Texto poético

*Pues esto ambarientas flores
tan aprisa vuestro brío
se marchita cuando en galas
que vestir tengo mi alivio*

Cuidaos pues todas mientras 5
*al reposo me encamino
hasta las primeras luces
en cuyo tiempo os convido*

Cuidaos con el silencio
armoniosos pajarillos 10
*dando sosiego a las alas
y pausa a los dulces picos*

Cuidaos también arroyos
cuyos presurosos ríos
afirma que no descansa 15
quien procura un precipicio

Adiós en fin blandas luces
adiós Apolo a quien sigo
con el cuidado de verlo
de las sombras renacido 20

32. Reina purísima

Texto poético

*Reina purísima que en el verdor habitación
buscas tan célebre que
hacéis mayor un gran blasón.*

*Diosa hermosísima por quien reír veo el abril
con lilas púrpuras
de rosas y claveles mil.*

5

*Yo por los pájaros cantando estoy y tu atención
vea que el cántico
es tu loor en esta acción.*

*Olor servido del ámbar gris se apura aquí
dejando al florido
para subir solo hasta ti.*

10

*Gorjean trémulas las aves hoy en mi canción
se muestran líquidas
en el ardor de tu aflicción.*

15

Reina purísima

(de una zarzuela desconocida)

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Tiple

Rei - na pu - rí - si - ma que en el ver - dor ha - bi - ta - ción
Dio - sa her - mo - sí - si - ma por quien re - ír ve - o el a - bril
Yo por los pá - ja - ros can - tan do es - toy y tu a - ten - ción
Ho - lor ser - vi - do del ám - bar gris se a - pu - ra a - quí
Gor - je - an tré - mu - las las a - ves hoy en mi can - ción

5

bús - cas tan cé - le - bre que ha - céis ma - yor un gran bla - sión bus - cas tan
con li - las púr - pu - ras de ro - sas y cla - ve - les mil con li - las
ve - a que el cán - ti - co es tu lo - or en es - ta ac - ción ve - a que el
de - jan - do al flo - ri - do pa - ra su - bir so - lo has - ta ti de - jan - do al
se mues - tran lí - qui - das en el ar - dor de tu a - flic - ción se mues - tran

10

cé - le - bre que ha - ces ma - yor tu gran bla - sión
púr - pu - ras de ro - sas y cla - ve - les mil
cán - ti - co es tu lo - or en es - ta ac - ción
flo - ri - do pa - ra su - bir so - lo has - ta ti
lí - qui - das en el ar - dor de tu a - flic - ción

33. En tanto que Aurora

Texto poético

<i>En tanto que Aurora va trayendo el Sol despierta Diana con nuestra canción y las ninfas todas formando una voz repitan loores azul esplendor</i>	5
<i>En tanto que Aurora va trayendo el sol.</i>	10
<i>En tanto que Apolo no llega al Zenit salid compañeras al prado salid a esperar en campo la flor más gentil que despierta y sale a nos recibir</i>	15
<i>En tanto que Apolo no llega al Zenit.</i>	20

En tanto que Aurora

(de una zarzuela desconocida)

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Tiple

En tan - to que Au-ro - ra va tra - yen - do el Sol
En tan - to que A-po - lo no lle - ga al - Zé - nit

5
des - puer - ta - Di - a - na con nues - tra can - ción y las nin -
sa - lid com - pa - ñe - ras al pra - do sa - lid a es - pre - rar -

10
- fas - to - das for - man - do u - na voz re - pi - tan -
en - cam - po la flor más gen - til que des - pier -

14
lo - o - res a - zul es - plen - dor En tan - to que Au-ro - ra
- ta y sa - le a nos re - ci - bir En tan - to que A - po - lo

19
va tra - yen - do el sol
no lle - ga al Zé - nit

34. Coged, coged las flores

Texto poético

*Coged las flores
porque Diana
pise sus olores.*

*Coged Jacintos bellos
pues bazarria suma
habita en ellos.*

5

*Coged las rosas
que gozan el blasón
de más graciosa.*

*Coged narcisos
pues de la gentileza
son amigos.*

10

*Coged claveles
que a sus plantas
serán cultos fieles.*

15

*Coged jazmines graves
pues aunque peligrosos
son suaves.*

Coged, coged las flores

(de una zarzuela desconocida)

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Co - - ged Co - - ged las flo - - res
Co - - ged Ja - - cin - tos be - - llos
Co - - ged co - - ged las ro - - sas
Co - - ged co - - ged nar - ci - - sos
Co - - ged co - - ged cla - ve - - les
Co - - ged jaz - - mi - nes gra - - ves

por - que Di - a - na pi - - se sus o - -
pues bi - za - rri - a su - - ma ha - bi - ta en
que go - zán el bla - són de más gra -
pues de la gen - ti - le - - za son a - -
que a sus plan - tas se - - rán cul - tos
pues aún - que pe - li - gro - - sos son su - -

-lo - - res sus o - - lo - - res
e - - llos ha - bi - ta en e - - llos
-cio - - sa de más gra - cio - - sa
-mi - - gos son a - - mi - - gos
fie - - les cul - tos fie - - les
-a - - ves son su - - a - - ves

35. Más, ay, que tal acento

Texto poético

*Mas ay que tal acento
parece que es alivio
en mi tormento
pues buscando Diana
en su espesura
la canción que la encuentro
me asegura.*

5

*Ea, válgame el alo
que me guía
aunque en tal vanidad
nadie se fía.*

10

Mas, ay, que tal acento

(de una zarzuela desconocida)

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Tiple *Solo*

Mas ay que tal a - cen-to pa - re - ce que es a - li - vio en mi tor - men - to

4
pues bus - can - do Di - a - na en su es - pe - su - ra la can - ción que la en - cuen - tro me a - se - gu - ra E - a

9
vál - ga - me el a - lo que me guí - a a - ún - que en - tal va - ni - dad na - die se

13
fí - a

36. Reina hermosa

Texto poético

Reina hermosa

*Diana pura casta aquí
me trae ventura mucha en manos
de ciegos mil.*

Eso pretende de ti

5

*que como eres la pureza
ruego te quieras servir
de la entera que posea
hasta de mi vida el fin.*

*Esta prisa que me trae
es porque con modo vil*

10

*dos cazadores osados
a quienes mal conocí
mis convenientes pisadas
procuraban divertir*

15

*de suerte que como ser
querían los dos allí
quien por rescatar lo puro
tuvo por blasón huir.*

*Pero porque fue sabiendo
que un seguro ha llama en ti*

20

*entre tus ninfas te ruego tengas
por bien me admitir*

*Oritia es mi nombre
y sabed que en real cama nací*

25

*pero mejor me sujeto
diosa a tu blasón gentil
fue notable mi cansancio
y mal pensé con seguir*

*mi intento pues guiada
de cierta canción que oí
mas me hizo a la vida*

30

*pero porque su clarín
la canción que publicaba
tu curso al eco seguí
hasta llegar a tus ojos
como a luces del cielo*

Reina hermosa Diana

(de una zarzuela desconocida)

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

Recitado solo

Tiple

Rei-na her-mo-sa Di - a - na pu-ra cas-ta a-quí me tra-e ven-tu-ra mu-cha en
4 ma-nos de cie-gos mil E - so pre-ten - de de ti que co-mo e-res la pu -
8 - re-za rue-go te quie-ras ser-vir de la en-te-ra que po - se-a has-ta de mi vi-da el fin Es-ta
12 pri-sa que me tra-e es por-que con mo-do vil dos ca-za-do - res o - sa-dos a quie-nes mal co-no -
16 - cí mis con-ve-nien-tes pi-sa-das pro-cu - ra-ban di-ver-tir de suer-te que co-mo ser que-rí - an
19 los dos a - llí quien por res-ca-tar lo pu-ro tu - vo por bla-són hu-ir pe-ro por-que
23 fue sa-bien-do que un se-gu-ro ha lla ma en ti en-tre tus nin-fas te rue-go ten-gas por bien me ad-mi-tir
27 O - ri - tia es mi nom-bre y sa-bed que en re - al - ca - ma - na - cí pe-ro me - jor me su - je - to dio - sa
31 a tu bla-són gen-til fue no - ta - ble mi - can - san - cio y mal pen - sé con se - guir mi in - ten - to pues gui -
36 - a - da de cier - ta can - ción que o - i mas me hi - zo a la vi - da pe - ro por - que su cla - rín
40 la can - ción que pu - bli - ca - ba tu cur - so al e - co - se -
44 - guí has - ta lle - gar a tus o - jos co - mo a lu - ces del cie - lo

37. Afuera las flores

Texto poético

<i>Afuera las flores que llega Diana con gracia sutil más blanca y más bella que el bello jazmín volando en campaña de todo el matiz y si queréis todas ver si eso es así afuera las flores y afuera salid.</i>	5 10
<i>Los campos parecen desdoras de abril dejando que abata Diana en la lid al clavel pomposo al rico alelí porque su hermosura es la más gentil y si esto es sin duda lo que digo aquí los campos parecen desdoras de abril.</i>	15 20
<i>El prado halagüeño con sus flores mil te están aguardando diciendo entre sí: hoy allega el tiempo y la hora en fin en que ha la derrota tu rostro gentil y qué verdad cantó</i>	25 30

*dirán en la lid así
el prado halagüeño
con sus flores mil.*

La pompa florida 35

*se quiere rendir
??? ??? ??? ??? dignas
y con tal ardid
que intenta blasones*

muy altos aquí 40

*pues todo en ti
puede sin duda lucir
y porque es tan cierto*

*lo que digo a ti
la pompa florida* 45

se quiere rendir.

Afuera las flores

(de una zarzuela desconocida)

Texto: [Anónimo]

Música: [Anónimo]

A - fue - ra las flo - res a - fue - ra las que re - le - ga Di - a - na con gra - cia su -
Los cam - pos pa - re - cen des - do - ros de a - bril de - jan - do que a - ba - ta Dia - na en la
El pra - do ha - la - güe - ño con sus flo - res mil te - es - tán a - guar - dan - do di - cien - do en - tre
La pom - pa flo - ri - da se quie - re ren - dir ??? ??? ??? ??? dig - nas y con tal ar -

- til más blan - ca y más be - lla que el be - llo jaz - mín vo - lan - do en cam - pa - ña de to - do el mar
lid al cla - vel pom - po - so al ri - co a - le - lí por - que su her - mo - su - ra es la más gen -
sí hoy a - lle - ga el tiem - po y la ho - ra en fin en que ha la de - rro - ta tu ros - tro gen -
- did que in - tan - ta bla - so - nes muy al - tos a - quí pues to - do en ti pue - de sin du - da lu -

y si que - rés to - das ver si es - ro es a - sí a - sí a - sí a - sí a -
- til y si es - to es sin du - da lo que di - go a - quí a - quí a - quí a - quí a -
- til y qué ver - dad can - tó di - rán en la lid a - sí a - sí a - sí a -
- cir y por - que es tan cier - to lo que di - go a ti a - ti a - ti a - ti a -

- sí a - fue - ra las flo - res a - fue - ra las flo - res y a - fue - ra sa - lid sa - lid sa -
- quí los cam - pos pa - re - cen los cam - pos pa - re - cen des - do - ros de a - bril a - quí a -
- sí el pra - do ha - la - güe - ño el pra - do ha - la - güe - ño con sus flo - res mil a - sí a -
- ti la pom - pa flo - ri - da la pom - pa flo - ri - da se quie - re ren - dir ren - dir ren -

- lid a - fue - ra sa - lid sa - lid sa - lid a - fue - ra sa - lid a - sí a - sí
- quí des - do - ros de A - bril a - quí a - quí des - do - ros de A - bril a - quí a - quí
- sí con sus flo - res mil a - sí a - sí con sus flo - res mil a - sí a - sí
- dir se quie - re ren - dir a ti a - ti se quie - re ren - dir a - ti a - ti

a - sí a - sí a - fue - ra las flo - res a - fue - ra las flo - res a - fue - ra sa - lid sa - lid
a - quí a - quí los cam - pos pa - re - cen los cam - pos pa - re - cen des - do - ros de A - bril de A - bril
a - sí a - sí con sus flo - res mil el pra - do ha - la - güe - ño con sus flo - res mil a - quí
a - ti a - ti la pom - pa flo - ri - da la pom - pa flo - ri - da se quie - re ren - dir a ti

sa - lid
de A - bril
a - quí
a - ti